

***Psilochalcis subarmata* (FÖRSTER, 1855) nowy gatunek bleskotki
(Hymenoptera: Chalcididae, Haltichellinae) w faunie Polski**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4905567>

JACEK WENDZONKA

Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu
Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Polska, e-mail: setauron@gmail.com

ABSTRACT. *Psilochalcis subarmata* (FÖRSTER, 1855) new chalcid wasp species (Hymenoptera, Chalcididae, Haltichellinae) in Polish fauna.

Psilochalcis subarmata (FÖRSTER, 1855) is a species known from most of Europe and West Asia. The specimens were found at two sites in the “Bory Tucholskie” National Park (NW Poland). The collection sites were sandy, very dry and warm, covered with scattered *Calluno-Genistetum* initial vegetation, surrounded by *Leucobryo-Pinetum* pine forests.

KEY WORDS: Hymenoptera, Chalcidoidea, Chalcididae, Haltichellinae, *Psilochalcis subarmata*, new records, Poland.

WSTĘP

Rodzaj *Psilochalcis* KIEFFER, 1905 w faunie światowej liczy 58 gatunków (NOYES 2021), z których 11 występuje w Europie. Z Polski odnotowano tylko jeden: *Psilochalcis benoisti* (STEFFAN, 1948) (BOUČEK 1952, WIŚNIEWSKI & ŻYŁA 2019).

Krajowa fauna Chalcididae jest ciągle niedostatecznie poznana, wykazano dotąd 13 gatunków (WIŚNIEWSKI & ŻYŁA 2019), a dane faunistyczne rozproszone są w nie więcej niż 25 publikacjach, pomimo 140-letniej historii badań tej grupy owadów w Polsce.

MATERIAŁ I METODY

Materiał pozyskano w trakcie badań nad żądłówkami (Hymenoptera, Aculeata) Parku Narodowego „Bory Tucholskie” (Ryc. 1). Badania prowadzono od drugiej dekady czerwca do końca września 2013 oraz od trzeciej dekady marca do drugiej dekady czerwca 2014. Metodą połowu były pułapki Moerickego barwy białej. Zbiór prób odbywał się w odstępach cotygodniowych. Badania prowadzono na 9-ciu stałych powierzchniach monitoringowych, reprezentujących typowe środowiska parku obejmujące siedliska leśne, łąkowe oraz piaszczyste środowiska o charakterze inicjalnym. Na każdym stanowisku ustawiono 10 misek. Owady konserwowano w alkoholu 96%. Okazy zdeponowano w zbiorach własnych autora oraz w Zbiorach Przyrodniczych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

WYNIKI

Podczas analizy zebranego materiału stwierdzono trzy okazy *Psilochalcis subarmata* (FÖRSTER, 1855).

Ryc. 1. Stanowiska *Psilochalcis subarmata* (FÖRSTER) w Polsce (na siatce UTM).

Fig. 1. Localities of *Psilochalcis subarmata* (FÖRSTER) in Poland (UTM-grid).

Stanowiska:

Pojezierze Pomorskie: Park Narodowy „Bory Tucholskie” [UTM XV66], 53°47'53"N 17°32'19"E, oddział leśny 120 a, 1 km na NW ad jezioro Wielkie Gacno. Wydmowy pas przeciwpożarowy o szerokości ok. 100 m, porośnięty inicjalnymi murawami napiaskowymi *Calluno-Genistetum* oraz porostami. Duże łachy luźnego piasku. Pnie pozrębowe. W otoczeniu bory sosnowe *Leucobrya-Pinetum* w wieku 30-90 lat (Ryc. 2).

1 VI 2014 - 1 ♀ leg., det et coll. J. Wendzonka.

Pojezierze Pomorskie: Park Narodowy „Bory Tucholskie” [UTM XV76], 53°50'27"N 17°35'05"E, oddział leśny 26 a, 1 km na S ad jezioro Dybrzk. Wydmowy pas przeciwpożarowy o szerokości ok. 100 m, porośnięty inicjalnymi murawami napiaskowymi *Calluno-Genistetum* oraz porostami. Duże łachy luźnego piasku. Miejscami nalot brzozy i osiki. W otoczeniu bory sosnowe *Leucobrya-Pinetum* (Ryc. 3).

10 VIII 2013 - 1 ♂, 9 IV 2014 - 1 ♀, leg., det et coll. J. Wendzonka.

Obydwa stanowiska są miejscami bardzo ciepłymi i ogólnie bardzo suchymi, osłoniętymi przez bory sosnowe *Leucobrya-Pinetum*. Są silnie nasłonecznione przez cały dzień, co wynika z południkowego przebiegu pasów.

Ryc. 2. Stanowisko *Psilochalcis subarmata* (FÖRSTER) w oddziale leśnym 120a PN „Bory Tucholskie” (fot. J. Wendzonka).

Fig. 2. Locality of *Psilochalcis subarmata* (FÖRSTER) in in forest compartment 120a ”Bory Tucholskie” NP (photo J. Wendzonka).

DYSKUSJA

Psilochalcis subarmata to gatunek znany z większości obszaru Europy od Hiszpanii po Rosję, Bliskiego Wschodu aż po Indie (NOYES 2021). Najbardziej na północ wysunięte stanowiska znane są z południowej Szwecji (HEDQVIST 2003) i południowego skraju Finlandii (KOPONEN & VÄÄNÄNEN 2018). Już BOUČEK (1952) zauważył, że jest to jeden z najbardziej na północ rozprzestrzenionych gatunków z rodzaju, z centrum występowania w Europie Środkowej. Nie dziwi więc niedawne stwierdzenie z Finlandii, a tym bardziej z Polski.

Rodzaj *Psilochalcis*, jak i pozostałe z podrodziny Haltichellinae, posiada goleń ściętą prosto lub zaokrągloną z 2 ostrogami, ząbkowanie ud jest dużo drobniejsze, a same ząbki są liczniejsze (w porównaniu do Chalcidinae). Ciało z reguły całe czarne, najwyżej z przebarwieniami w odcieniach brązu lub czerwieni (Ryc. 4, 6). Cechą charakterystyczną *P. subarmata* są silnie i wyraźnie owłosione oczy (Ryc. 7), co jest widoczne już przy niedużych powiększeniach. Głowa i tułów silnie punktowane, na grzbiecie tułowia między punktami powierzchnia niemal gładka, delikatnie siateczkowana (Ryc. 5). Scapus samców od 2/3 długości z nagłym, schodkowym uskokiem – czułek na dalszym przebiegu zwężony (por. BOUČEK 1952). Czułki u samic długie i smukłe, trzeci człon przynajmniej 2,5 raza dłuższy niż szerszy.

Ryc. 3. Stanowisko *Psilochalcis subarmata* (FÖRSTER) w oddziale leśnym 26a PN „Bory Tucholskie” (fot. J. Wendzonka).

Fig. 3. Locality of *Psilochalcis subarmata* (FÖRSTER) in in forest compartment 26a ”Bory Tucholskie” NP (photo J. Wendzonka).

Ryc. 4. *Psilochalcis subarmata* (FÖRSTER), samica, widok z boku. Skala = 0,5 mm (fot. J. Wendzonka).

Fig. 4. *Psilochalcis subarmata* (FÖRSTER), female, lateral view. Scale = 0.5 mm (photo J. Wendzonka).

Ryc. 5. *Psilochalcis subarmata* (FÖRSTER), samica, widok z góry. Skala = 0,5 mm (fot. J. Wendzonka).

Fig. 5. *Psilochalcis subarmata* (FÖRSTER), female, dorsal view. Scale = 0.5 mm (photo J. Wendzonka).

Ryc. 6. *Psilochalcis subarmata* (FÖRSTER), samiec, widok z boku. Skala = 0,5 mm (fot. J. Wendzonka).

Fig. 6. *Psilochalcis subarmata* (FÖRSTER), male, lateral view. Scale = 0.5 mm (photo J. Wendzonka).

Biologia praktycznie nieznaną, a jedyne informacje dotyczą kwiatów odwiedzanych przez owady dorosłe – z roślin dziko żyjących w Polsce *Reseda lutea* L. (NOYES 2021). Poznani żywicieli innych gatunków tego rodzaju należą do motyli Lepidoptera z rodzin Oecophoridae, Pyralidae i Crambidae (DELVARE 2017), co może być wskazówką w poszukiwaniach żywiciela *P. subarmata*. Owady spotykano w środowiskach kserotermicznych, z silnym nasłonecznieniem (BOUČEK 1952). Stanowisko z Finlandii (KOPONEN & VÄÄNÄNEN 2018) jest bardzo podobne do stanowisk z Polski.

Ryc. 7. *Psilochalcis subarmata* (FÖRSTER), głowa samicy, zbliżenie oczu. Skala = 0,1 mm (fot. J. Wendzonka).
 Fig. 7. *Psilochalcis subarmata* (FÖRSTER), female head, close-up of the eyes. Scale=0.1 mm (photo J. Wendzonka).

Mapę wygenerowano przy użyciu programu MapaUTM ver. 5.4 autorstwa Grzegorza Gierlasińskiego (<http://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>).

Dyrekcji Parku Narodowego „Bory Tucholskie” oraz pracownikom, a w szczególności Pani Karolinie Lubińskiej, składam serdeczne podziękowania za umożliwienie badań i pomoc w ich prowadzeniu.

Badania dofinansowano ze środków Funduszu Leśnego.

PIŚMIENNICTWO

- BOUČEK Z. 1952. The first revision of the European species of the family Chalcididae (Hymenoptera). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* 27, suppl. 1: 1–108.
- DELVARE G. 2017. Order Hymenoptera, family Chalcididae. *Arthropod Fauna of the UAE* 6: 225–274.
- HEDQVIST K.J. 2003. Katalog över svenska Chalcidoidea. [Catalogue of Swedish Chalcidoidea]. *Entomologisk Tidskrift* 124(1–2): 73–133.
- KOPONEN M., VÄÄNÄNEN S. 2018. *Psilochalcis subarmata* (FÖRSTER, 1855) (Hymenoptera: Chalcididae), a new chalcid species for Finland. *Sahlbergia* 24(2): 8–11.
- NOYES J.S. 2021. Universal Chalcidoidea Database. World Wide Web electronic publication. <http://www.nhm.ac.uk/chalcidoids>.
- WIŚNIEWSKI B., ŻYLA W. 2019. *Conura xanthostigma* (DALMANN, 1820) new to the Polish fauna with new records of some chalcid wasps previously recorded in Poland (Hymenoptera: Chalcidoidea, Chalcididae). *Acta entomologica silesiana* 27(003): 19–28. doi: 105281/zenodo.2615627.

Accepted: 1 May 2021; published: 7 June 2021

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>